

TIL VA MADANIYAT MUNOSABATI MUAMMOSI

Sherali Shokirov,
ADU professeri
Xorijiy tillar kafedrasini mudiri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20374878>

Annotatsiya. Mazkur maqolada til va madaniyat munosabati muammosi falsafiy va tilshunoslik nuqtai nazaridan tahlil qilinadi. V. Gumboldt, E. Sepir, B. Uorf, F. de Sossyur va N. Chomskiy kabi olimlarning lisoniy nisbiylik, lisoniy ong va tugʻma lisoniy qobiliyat haqidagi nazariyalari tanqidiy koʻrib chiqiladi. Tafakkurning verbal va noverbal jihatlarini oʻrtasidagi munosabat, olamning lisoniy manzarasi tushunchasi hamda lisoniy mentalitet masalalari oʻrganiladi. Maqolada til va madaniyatni bir-biridan ajratib boʻlmasligi, ularning dialektik birligi asoslab beriladi.

Kalit soʻzlar: til va madaniyat, lisoniy nisbiylik, olamning lisoniy manzarasi, lisoniy ong, tafakkur, kognitiv tilshunoslik, lingvomentallik, milliy madaniyat.

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема взаимосвязи языка и культуры с философской и лингвистической точек зрения. Критически анализируются теории Ю. фон Гумбольдта, Э. Сепира, Б. Уорфа, Ф. де Соссюра и Н. Хомского о языковой относительности, языковом сознании и врожденной языковой способности. Исследуются соотношение вербального и невербального мышления, понятие языковой картины мира, а также проблемы языкового менталитета. Делается вывод о неразрывности языка и культуры и их диалектическом единстве.

Ключевые слова: язык и культура, языковая относительность, языковая картина мира, языковое сознание, мышление, когнитивная лингвистика, лингвоментальность, национальная культура.

Abstract. This article examines the problem of the relationship between language and culture from philosophical and linguistic perspectives. The theories of W. von Humboldt, E. Sapir, B. Whorf, F. de Saussure, and N. Chomsky on linguistic relativity, linguistic consciousness, and innate language faculty are critically reviewed. The relationship between verbal and non-verbal thinking, the concept of the linguistic picture of the world, and issues of linguistic mentality are explored. The article argues for the inseparability of language and culture and their dialectical unity.

Keywords: language and culture, linguistic relativity, linguistic picture of the world, linguistic consciousness, thinking, cognitive linguistics, linguomentality, national culture.

Til va tafakkur, til va madaniyat munosabati muammosi tilshunoslik va falsafaning “koʻhna” muammolaridan boʻlib, uning muhokamasi bilan olimlar qadimdan mashgʻulot boʻlib kelmoqda. Muammoni yuzaga kelishi asosan ushbu munosabatning murakkabligi, koʻptarmoqliligi hamda turli vazifalarning bajarilishi bilan bogʻliq. Afsuski, tadqiqotchilar til va madaniyat munosabatining ayrim xususiy jihatlarini oʻrganish bilan mashgʻul boʻlishib, uning talqiniga bir tamonlama yondashib kelishmoqdalar. Shu bois, bildirilayotgan xulosalar ham oʻrganilayotgan hodisaning faqat gnoseologik yoki psixofiziologik jihatlariga oid boʻlib kelmoqda.

Inson xatti-xarakatlarini tartibga soluvchi, boshqacharoq aytganda, “nazorat qiluvchi” ijtimoi-madaniy meʼyorlar individual va jamoaviy mentalitetga oiddir va ular ushbu jamoa vakillarining lisoniy ongidan oʻrin oladi. Ong zamiridagi idrok lisoniy tafakkurga koʻchada hamda lisoniy belgi koʻrinishini oladi. Natijada, tilda olamning tirli lisoniy manzarasi aks topadi, til turli ijtimoi-madaniy meʼyorlarni, dunyoqarashlarni shakllantiradi, ularni maʼlum maqsad sari yoʻnaltiradi. I.Humboltning fikricha, lisoniy mazmunda aks topadigan tajriba insonlar tafakkurini, ularning dunyoqarashini va ohir-oqibatda, olamning lisoniy manzarasining shakllantiradi. Shu sabab, dunyoda qancha til mavjud boʻlsa, shuncha olamning lisoniy manzarasi, dunyoqarashi va madaniyat turi mavjuddir.

Amerikalik olimlar E.Sepir va B.Uorflarning lisoniy nisbiyligi nazariyasi ham “hayrat qolarli darajada chiroyli” (Yu.D.Apresiyani) ko‘rinishiga ega bo‘lishiga qaramasdan, yana o‘sha farazli g‘oya darajasida qolib ketdi. Uorf o‘z farazini asoslashda geshtalt tushunchasiga va figuralar nazariyasiga tayanishga harakat qilgan bo‘lsa-da, lekin bu tayanch faqat turli dunyoqarashlarning ontologik va psixologik xususiyatlarini tavsiflashda qo‘l kelib, boshqa holatlarda esa o‘z “kuchi”ni ko‘rsata olmadi. Sepir va Uorf lisoniy va nolisoniy tafakkurni bir-biridan ajratish tarafdorlaridirlar va ularning fikricha, til bilish jarayoniga faqat lisoniy tafakkur kechayotganida ishtirok etib, nolisoniy tafakkurda esa hech qanday rol ni o‘tamaydi.

Sepir va Uorf uchun eng muhimi lisoniy tafakkurning chegarasini aniqlash edi. Ular tilning kognitiv va kommunikativ bosqichlaridagi vazifasini chegaralashga ahamiyat qaratadilar. Uorf kognitiv bosqichni tavsiflashda hind falsafasidagi Nama va Rupa tushunchalaridan foydalandi. Bu tushunchalarni aslida so‘z yasash va morfologik mexanizmlariga tenglashtirish mumkin. Kommunikativ bosqich esa Arupa tushunchasi vositasida sharhlanadi. Glotogenizis jarayonida kognitiv faoliyat nominatsiya yoki derivatsiya harakatlari bilan bog‘liq holda kechadi. Kommunikatsiya sharoitida esa nominativ vositalar ongda mavjud bo‘lgan freymlar doirasida faollashadi.

Sossyur ham nisbiylik tamoyiliga murojaat qilgan edi va huddi shu tamoyilga suyangan holda lisoniy belgining ixtiyoriyligi izohlanadi: “... ifodalovchi ma‘lum ifodalanmishning nisbatan ixtiyoriy, ya‘ni uning bilan tabiatan hech qanday bog‘lanmagan” (Sossyur 1977... 32). Uning til – qiymatli bog‘liklar tizimi va bu sistemada muhim o‘rinni alohida unsurlar emas, balki ular o‘rtasidagi munosabatlar egallaydi. Sossyur nazariyasida til va madaniyatning yakdilligi alohida ta‘kidlanadi, zero “fikir bir varoq qog‘ozning old sahifasi bo‘lsa, tovush esa uning orqa tomonidir.

Generativ tilshunoslik yo‘nalishining asoschisi N.Chomskiy lisoniy qibilyatning tug‘ma ekanligi asoslayotib, uni ko‘rish va eshitish qobilyatlariga tenglashtiradi. Bu qobilyat ongning asosiy xususiyatlaridan bo‘lib, tilni egallash va undan foydalanishni shartlaydi. Aytish joizki, Chomskiyning ushbu g‘oyasi nemis faylasufi olg‘a surgan transsendali tamoiliga asoslanadi. Zotan, Kant ham o‘z paytida insoning bilish qobilyatini tug‘ma ekanligini isbotlash yo‘lini qidirdigan edi.

Ingliz “analitik falsafa” oqimining vakili Jorj Mur va uning izidan borgan Lyudvig Vitgenshteyn tabiiy tilning mantiqiy tahlilini mavhum mantiqiy-matematik tahlildan ma‘qulroq ko‘rishib, olamning lisoniy manzarasini inson ongi bilan bog‘liq holda, oddiy mazmun birliklari to‘plamida shakllanishini isbotlash yo‘lidan boradilar. Lingivistik falsafa vakillari tilning “noto‘g‘ri” qo‘llanishi natijasida insonlar o‘rtasida yuzaga keladigan anglashilmovchiliklarni bartaraf qilish lozimligini uqtiradilar. “Falsafiy tahlilning natijasi, - deb yozadi L.Vitgenshteyn, - tildan foydalanish sharoitida yuzaga keladigan oddiy tushunmovchiliklarni topish va anglashdan iboratdir” (Vitgenshteyn 1985...112).

Til va madaniyat munosabatining murakkabligi, oldinroq aytilganidek, ushbu hodisalarning tabiatan murakkabligi bilan bog‘liq. Ularning har ikkalasi ham ijtimoiy va biologik xususiyatlarni qamrab oladi. Til va madaniyat, bir tomondan, insoni to‘g‘ri yashash, chiroyli hayot qilish mahsuli bo‘lsa, ikkinchi tomondan, ijtimoiy muhitda shakllanadigan va faollashadigan hodisalardir. Ushbu muammo bilan ma‘lum miqyosida mashg‘ul bo‘layotganlarning bildirayotgan fikrlari turlicha, hatto ba‘zan biri ikkinchisini inkor etadigan darajada ekanligini ham tushunsa bo‘ladi. Ammo bu fikr va mulohazalar ortida ba‘zan tamoman teskari konseptual g‘oyalar turadi va bunday holotda tadqiq ob‘yektining mohiyati ham boshqacha ko‘rinish olishi muqarrakdir. Binobarin, keyingi paytlarda kog‘nitiv tilshunoslik sohasida oid ayrim ko‘llanmalarda bildirayotgan “tafakkurning nolisoniyligi” haqidagi iborani olaylik (Popova, Sternin 2007:39-41). Bizningcha bu - til va madaniyatning bir-biridan butunlay uzib tashlash hamda har qanday nutqiy tafakkur birligini til doirasidan chetga surib qo‘yishdan boshqa narsa emas.

Haqiqatda esa, “tafakkurning noverballigi” borasidagi fikrni himoya qilishning imkoni yo‘q, chunki fikr lisoniy shakllar vositasida anglashiladi. Tushunish ong orqali kechadi (“anglamoq”ning o‘zagida “ong” so‘zi turishining ehtimoli katta) va bunda tug‘ilayotgan fikr “lisoniy ongning yorug‘ qatlamidan” (ibora L.B.Sherbaga tegishli) o‘rin olmog‘i darkor. Aynan shu tafakkur jarayonning

oxirgi nuqtasi, uning maqsadi. Shunday ekan, tafakkur harakatini, xuddi boshqa turdagi xarakterlar kabi, maqsadidan ajratib qo'yish metodologik jihatdan qanchalik xatoliliklarga olib kelishini tasavvur qilib ko'ring. Haqiqatda esa, "tafakkurning noverballigi" borasidagi fikrni himoya qilishning imkoni yo'q, chunki fikr lisoniy shakllar vositasida anglashiniladi. Tushunish ong orqali kechadi ("anglamoq"ning o'zagida "ong" so'zi turishining ehtimoli katta) va bunda tug'ilayotgan fikr "lisoniy ongning yorug' qatlamidan" (ibora L.B.Sherbaga tegishli) o'rin olmog'i darkor. Aynan shu tafakkur jarayonning oxirgi nuqtasi, uning maqsadi. Shunday ekan, tafakkur harakatini, xuddi boshqa turdagi xarakterlar kabi, maqsadidan ajratib qo'yish metodologik jihatdan qanchalik xatoliliklarga olib kelishini tasavvur qilib ko'ring.

Muhokama qilinayotgan g'oya tarafdorlari "nolisoniy tafakkur" o'rniga "nomental til" iborasini ishlatsalar balkim ma'qulroq bo'lar edi. Biroq bu holatda ham foydalanilayotgan lisoniy birlik mazmuniy munosabatlar va umuman mantiqiy ma'nodan xoli ekanligini isbotlash yo'lini qidirishga majbur bo'lar edik.

Til va madaniyat xodisalarining to'qnashuv nuqtasi o'ta munozarali muammodir. Mobodo "tafakkurnig noverballigi" g'oyasiga tayanadigan bo'lsak, til va madaniyatning yaqinlashuviga turki berish bilan bir qatorda, ularning uchrashuviga yo'l bermayotgan oraliq bosqichlarni to'xtovsiz ajratishga majbur bo'lamiz. Buni, masalan, yuqorida eslatilgan qo'llanmada ongning kognitiv, kommunikativ, lisoniy kabi turlarini farqlash borasidagi urinishda ko'ramiz (Popova, Sternin 2007:45-50).

Muhokama qilinayotgan g'oyaning eng havfli xulosasi milliy madaniyatning xususiyatidan batomom holi qilib qo'yishdir. Har qanday etnosning lingvomental hususiyatiga ega ekanligini inkor etishga hozircha hech kim jur'at qilganicha yo'q, demak verbal bosqichgacha tug'ilgan fikr (tafakkur birligi) lisoniy kodifikatsiya davrida majburiy ravishda milliy tilga xos bo'yoqni oladi. Lekin bu tafakkur tilga tobe, degan xulosaga olib kelmasligi kerak, zotan tarixiy rivojlanish sharoitida o'z tilini yo'qotgan, lekin milliy xususiyatlarini saqlab qolgan etnik guruhlar ham mavjud-ku! U holda ongning yana bir, ya'ni milliylikni saqlovchi bosqichini ajratishimiz lozimmi?!

Diskurs sharoitida fikrning "so'zsiz" ifodalanishi holatlariga keladigan bo'lsak, biletdagi savolga javobni bilmagan studentning qo'l siltashi tafakkurning noverballigidan habar bermaydi. Fikrning lisoniy shakl olishi yoki "so'zning tug'ilishi" azobli faoliyat ekanligining o'ziyoq nutqiy tafakkurning ikki qismi bir xil vazifa bajarishidan darak beradi. U o'z paytida Faylasuflar aytganidek, "biz fikrni so'zdan va so'zni fikrdan ayro tasavvur qila olmaymiz, ularning aloqasini uza olmaymiz, shuningdek ularni qorishtirib ham yubora olmaymiz" (Bulgakov 1999:27).

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Bulgakov S.N. *Filosofiya imeni*. SPb: Nauka, 1999
2. Vitgenshteyn L. *Filosofskiye issledovaniya // novoye v zarebejnoy lingvistike*. Vip –M: Progress, 1985.
3. Popova Z.D., Sternin I.A. *Kognitivnaya lingvistika*. – M.: AST: Vostok-Zapad, 2007.
4. Safarov Sh. *Til nazariyasi va lingvometodologiyasi*. – Toshkent: Bayoz, 2015.
5. Sossoyur F.de. *Trudy po yazykoznaniiyu*. – M.: Progress, 1977.